

VERS LA CONCEPTION D'UN PRODUIT CAPITAL RISQUE ISLAMIQUE

THE POSSIBILITY OF CREATING AN ISLAMIC VENTURE CAPITAL PRODUCT

MUSTAPAHA ACHIBANE

Enseignant chercheur à l'Ecole Nationale de Commerce et de Gestion

Université Ibn Tofail-Kenitra

Laboratoire de Recherche en sciences de gestion des organisations

Maroc

achibm@hotmail.com

HAJARABI HAJAR

Doctorant

L'Ecole Nationale de Commerce et de Gestion

Université Ibn Tofail-Kenitra

Laboratoire de Recherche en sciences de gestion des organisations

Maroc

hajarabi.hajar@uit.ac.ma

Résumé

La finance islamique, dite aussi participative de par la nature de ses produits, est une pratique qui est de plus en plus répandue à travers le monde. Certaines techniques de cette finance sont souvent assimilées aux techniques du capital risque et considérées très proches avec quelques différences près. Dans le cadre de ce rapprochement existant entre le capital risque et quelques techniques de l'industrie financière islamique, ce travail tentera d'étudier la possibilité de création d'un produit capital risque islamique. Pour se faire, une étude du processus de financement par capital-risque ainsi que par finance islamique s'avère nécessaire afin de décliner les points de convergence et de divergence entre les deux pratiques et de ressortir les contrats de la finance islamique qui peuvent être assimilés à la pratique du capital risque, susceptibles de contribuer à son évolution et par conséquent répondre à la problématique de financement des entreprises.

Mots clés: Capital risque, finance islamique, Mudarabah, financement participatif.

Abstract

Islamic Finance is a funding alternative that is growing rapidly throughout the world. Some practices of this financing mode are often assimilated to the practice of venture capital. Therefore, we can consider the possibility to adapt existing Islamic financing structures to VC. The purpose of this work is, then, to analyze the possibility of having a solution to the problem of financing in Islamic finance while comparing it with venture capital.

As part of this rapprochement between venture capital and some techniques of the Islamic financial industry, this work will attempt to study the possibility of creating an Islamic venture capital product. The study of Venture capital mechanisms and those of Islamic finance is necessary in order to decline the points of convergence and divergence between the two practices and to highlight the contracts of Islamic finance which can be assimilated to the venture capital and likely to contribute to its evolution.

Key words: Venture Capital, Islamic finance, Mudarabah, crowdfunding.

INTRODUCTION

Afin d'être à la hauteur de la concurrence et gagner des parts de marchés, les entreprises se trouvent dans l'obligation d'innover de plus en plus dans tous les domaines. Pour assurer la fiabilité de ces innovations, des investissements importants sont nécessaires d'où l'augmentation des besoins de financement des entreprises. En parallèle, pour répondre à ces besoins, les institutions financières doivent offrir des produits de financement accessibles et durable pour assurer la croissance de ces entreprises.

Le capital risque est parmi les pratiques récentes créées pour répondre aux besoins de financement des entreprises. Il est jugé comme un véritable levier de dynamise économique et financier. Cette pratique a déjà fait ces preuves dans plusieurs pays notamment les Etats Unis. Il permet, en effet, le financement et la réalisation des projets à fort potentiel mais à haut risque. Ainsi, il donnent la possibilité aux jeunes entreprises d'accéder au financement sans avoir de garantie et tout en ayant un accompagnement pour la gestion de leurs projets.

Le capital risque est souvent assimilé à certaines pratiques de la finance participative. En effet, ces dernières années cette finance a connu un véritable développement et s'est répandu dans plusieurs pays. Cette finance dite éthique peut être une alternative à la finance conventionnelle. Cette appellation vient du fait que la finance participative s'appuie sur des principes fondamentaux dicté par la chari'a islamique, à savoir : La partage des pertes et des profits, l'interdiction de la spéculation et de l'intérêt, la défense d'investissement dans les investissements illicites, etc.

Dans le cadre des similitudes qui existent entre le capital risque et quelques produits de la finance islamique, ce travail essayera d'étudier la possibilité de créer un capital risque islamique susceptible de constituer une nouvelle option de financement des entreprises. Pour se faire, dans un premier temps, nous estimons qu'il est judicieux de s'attarder sur la notion d'intermédiation financière et son rôle dans le financement de l'économie. Par la suite, la deuxième partie de ce travail se concentre sur la pratique de capital risque, une forme d'intermédiation financière, et sa capacité à résoudre les problèmes de financement. La troisième et dernière partie porte sur l'étude des similitudes qui existent entre le capital risque et certaines pratiques de la finance islamique ce qui nous mène à envisager la possibilité de crée un produit capital risque islamique.

1. L'INTERMEDIATION FINANCIERE ET LE FINANCEMENT DE L'ECONOMIE

Le recours au financement est primordiale et indispensable pour tout système économique réussi, vu que ca permet aux agents économiques de satisfaire leurs besoins qui, sans cela, sont hors de leur portée immédiate. Le financement est alors le souci majeur de tout agent économique. C'est pout cette raison qu'il retient l'attention de plusieurs chercheurs surtout quand il s'agit de financement des entreprises.

La notion de financement est le transfert des ressources financières excédentaires pour combler des besoins déficitaires. Ce financement se fait soit directement sur le marché soit par l'intermédiaire d'un tiers¹. Le rôle de cet intermédiaire est alors de collecter les ressources financières et les assigner aux demandeurs de capitaux. Cependant, Il existe un autre type de financement qui n'implique pas forcément un transfert de ressources. Il s'agit de l'autofinancement.

1.1. L'émergence de l'activité d'intermédiation financière

L'intermédiation financière est le processus de mise en relation des demandeurs avec les pourvoyeurs de fonds. J.Gurley et V.Shaw² (1960) conçoivent l'intermédiation comme « l'achat de titres primaires aux emprunteurs ultimes et l'émission d'une dette indirecte pour les prêteurs ultimes ». En effet, le financement intermédiaire fait appel à des institutions financières ad hoc pour assurer la relation entre les agents à besoin de financement (ABF) et ceux à capacité de financement (ACF). Les intermédiaires financiers sont considérés selon Courbis B³ comme « des agents économiques dont l'activité principale consiste à détenir des avoirs (prêts ou valeurs mobilières) financés sur ressources externes (dépôt, emprunts, émission de valeur mobilières) ». Leur existence est considérée primordiale pour pallier aux imperfections du marché financier.

En effet, l'émergence de l'activité des intermédiaires financiers est justifiée principalement par deux arguments. D'une part, ils augmentent l'efficacité économique du marché. D'autre part, ils jouent un rôle essentiel dans le traitement des imperfections du marché et des déséquilibres financiers.

¹ SAADALLAH.R, « Le financement islamique: Concept et principes généraux », introduction aux techniques islamiques de financement, institut islamique de recherches et de formation banque islamique de développement, actes de séminaire N°37, Décembre 1992, p 15

² HAIRAULT.J-O, PORTIER.F. « Dix ans d'intermédiation financière en France », Revue d'économie financière, n°16, 1991.p 64.

³ COURBIS.B, « Peut-on parler de désintermediation en France ? », Economie & humanisme mars - avril 1987, n° 294, p 9.

L'équivalence entre l'offre et la demande sans avoir recours à un intermédiaire financier est difficile. L'exemple du troc en est témoin. En effet, sur cet exemple, on constate que l'efficacité est alors très limitée vu qu'en général, les produits échangés ne sont jamais de valeur identique exacte. Dans le marché financier, il y a souvent difficulté à détenir l'information pertinente au moment opportun. En conséquence, les prix peuvent ne pas refléter la valeur réelle du produit en question et induire en erreur les investisseurs. L'efficacité du marché est alors très faible. Pour pallier à ce problème, les intermédiaires financiers sont apparus dont le but de transférer avec efficacité les fonds des agents en surplus vers les agents en déficit.

1.2. L'intermédiation financière pour faire face aux défaillances du système financier

La naissance des intermédiaires financiers s'explique essentiellement par l'existence des imperfections des systèmes financiers. Un système financier a pour rôle principale l'adéquation entre l'offre et la demande en assurant la collecte et la distribution des fonds. Néanmoins, il est difficile d'assurer cette fonction en respectant les échéances, les volumes et les liquidités exigés. En effet, les emprunteurs cherchent des fonds avec une durée longue et qui sont moins averses au risque. Par contre les prêteurs privilégient des financements à court terme peu risqués. Le système financier ne parvient pas alors à concilier entre l'offre et la demande d'où la nécessité de faire appel à des intermédiaires financiers. Ce paradoxe génère un problème de liquidité que les intermédiaires financiers vont essayer de résoudre en remplissant la fonction de transformation financière et en assurant une meilleure allocation des ressources. En effet, la transformation financière est le cœur du métier des intermédiaires financiers. Elle permet d'établir un rapprochement entre l'actif et le passif du bilan de l'intermédiaire afin d'assurer un financement à long terme à partir de ressources à court terme, ce qui mène à une situation de production de liquidité. De plus, l'intervention des intermédiaires financiers est expliquée aussi par les économies d'échelle réalisées à travers la réduction des coûts de transaction et d'information.

Par ailleurs, les agents à capacité de financement et ceux à besoin de financement n'ont pas la même perception du risque. Pourtant lors d'un financement direct les risques supportés sont liés et constitue un obstacle au financement pour les projets à haut risque. Cet obstacle est surmonté par les intermédiaires financiers qui séparent les risques de l'emprunteur de celui des prêteurs. Ainsi ils réduisent les risques de liquidité, d'insolvabilité et de variation

inattendue des prix des actifs. De surcroît, ils peuvent même assumer certains risques en contre partie d'une rémunération à un taux précis.

L'évolution de l'intermédiation financière permet d'allouer au mieux l'épargne disponible vers un investissement rentable et ainsi participer au financement de l'économie. A part cette vocation, l'existence des intermédiaires financiers est justifiée par de nombreuses raisons citées auparavant. Néanmoins, l'activité de l'intermédiation financière se traduit par plusieurs produits qui sont mis à la disposition des agents à besoin de financement pour répondre à leur requêtes spécifiques.

Dans un contexte économique mondial, l'existence des défaillances du système financier signifie qu'il existe des projets viables et rentables qui demeurent non financés. Ce problème est une conséquence de l'aversion aux risques des institutions conventionnelles ainsi qu'au manque d'informations fiables sur les projets à financer. Le capital risque, est apparu, alors, pour essayer de pallier à cette imperfection du marché financier.

2. LE CAPITAL RISQUE COMME MOYEN DE FINANCEMENT DE L'ECONOMIE

Actuellement, l'industrie du capital risque joue un rôle modeste dans la création et le financement des projets porteurs cependant les entreprises financées par le capital risque ont un taux d'échec nettement inférieur à celui des entreprises financées par les autres institutions conventionnelles⁴. Considéré comme une activité d'intermédiation financière à vocation d'investissement, le capital risque est une source d'incitation à l'innovation et au développement technologique qui permet à l'économie mondial d'atteindre son plein potentiel⁵.

Figure 1 : L'intermédiation par capital risque

Source : établi par nos soins

⁴ DURRANI.M & BOOCOOCK.G, "Venture capital, Islamic finance and SMES, Valuation, Structuring and Monitoring Practices in India», édition Palgrave, p 53.

⁵ SCHWARTZ. Larry W, " Venture Abroad: Developing Countries Need Venture Capital Strategies ",Foreign Affairs, Vol. 73, No. 6 (Nov. - Dec., 1994), pp.14

2.1. Les phases d'investissement par capital risque

Le capital risque est un moyen de financement destiné aux sociétés non cotées en bourse et qui trouvent du mal à se procurer du financement malgré leurs forts potentiels de croissance pour cause du risque élevé. En effet, il consiste à acquérir des participations minoritaires dans le capital d'une entreprise au cours de ses premières années d'existence ou même à sa naissance. Il peut être défini comme « une activité par laquelle les investisseurs soutiennent les projets à fort potentiel en apportant les compétences financières et gestionnaires nécessaires afin d'exploiter les opportunités du marché et d'obtenir ainsi des plus values à long terme »⁶. Ce mode de financement implique la société de capital risque aussi bien dans le financement de l'entreprise que dans sa gestion. La société devient, alors, actionnaire et partage les pertes et les profits de l'entreprise. Ainsi, les deux parties prenantes supportent les risques inhérents à l'investissement. De ce fait, en contre partie du risque élevé encouru, les apporteurs de capitaux sont ainsi récompensés par des rendements élevés, une fois la sortie de capital est effectuée.

Le financement par capital risque se divise en trois phases qui dépendent du degré de maturité du projet à financer⁷. La première phase de financement par capital risque est l'amorçage (Seed Capital). Il s'agit d'un financement consacré à la recherche et l'étude de faisabilité du projet. Il est octroyé à l'entrepreneur avant le démarrage de l'activité et même la création de l'entreprise, c'est-à-dire en phase de recherche et développement initial. Comme tout type de capital risque, le capital amorçage est injecté sous forme de participations minoritaires en capital, sans garantie et avec une durée limitée (qui ne dépasse pas en général 7 ans). Le capital création est le 2^{ème} type de capital risque. Comme l'indique son nom, c'est un financement qui vise les entreprises en phase de création ou de démarrage de l'activité mais qui n'ont pas encore commercialisé leurs produits. Le financement est effectué, alors, soit par fonds propres ou quasi fonds propres pour le développement des produits. Le capital post création intervient après le développement des produits afin d'assurer leur commercialisation et leur production.

⁶ Venture capital, islamic finance and SMES ,p 36 avec modification: "an activity by which investors support entrepreneurial talent with finance and business skills to exploit market opportunities and thus obtain long term capital gains"

⁷ ALI CHATTI. M, « Analyse comparative entre la finance islamique et le capital-risque », *Etudes en économie islamique* Vol.4, No.1, Janvier 2010, p 67.

2.2. Le processus d'investissement par capital risque

Le processus du capital risque est divisé en plusieurs étapes qui sont entretenues par des sociétés de capital risque. Cependant, le nombre d'étapes n'est pas fixe et constitue toujours un sujet de débat entre les chercheurs. La première étape du processus est la collecte des fonds (Fundraising) par les sociétés de capital risque. Ces sociétés constituent un intermédiaire entre les investisseurs (apporteurs de capital) et les entrepreneurs. Il s'agit de rassembler les fonds auprès des investisseurs qui sont prêt à courir un risque élevé en contrepartie d'un rendement important mais incertain. Si les risques à entreprendre sont élevés, les sociétés de capital risque font appel à la syndication. Considéré comme l'une des spécificités de l'industrie du capital risque, la syndication est un ensemble d'établissements financiers qui se regroupent pour une durée limitée afin de pouvoir réaliser des opérations que seul un établissement ne peut pas effectuer en cause du risque élevé ou de manque de moyens financier⁸. Une fois le fond d'investissement constitué, une étude des projets proposés est lancée. Les sociétés de capital risque effectuent une sélection préliminaire des propositions afin d'avoir une idée sur le business plan de chaque projet. Par la suite, un système de filtrage efficace est mis en œuvre pour détecter les meilleurs projets en prenant en considération les problèmes d'agence liées à l'asymétrie d'information et la sélection adverse. L'objectif de cette analyse rigoureuse des propositions est d'essayer de minimiser le risque d'investissement, plusieurs critères sont retenus à savoir : l'attractivité du projet, la qualité de l'entrepreneur, l'évolutivité du business plan, l'analyse de marché, etc. Cependant, l'importance relative de ces critères de sélection peut varier selon le degré de maturité du projet ou en fonction du type d'investissement envisagé.

Après avoir choisi le projet à financer, les sociétés de capital risque font des injections de fonds réparties sur une durée déterminée avec l'entrepreneur auparavant. Ces injections sont accompagnées d'un suivi et des conseils de gestion de la part des sociétés de gestion afin d'assurer le bon déroulement de l'investissement.

Le processus d'investissement par capital risque est clôturer par la sortie de la société du capital risque de l'entreprise en récupérant ses fonds majorés d'une plus value. Les sociétés de capital risque cherchent généralement à multiplier leur investissement initial. Pour se faire, elles ont à leur disposition plusieurs mécanismes de sortie qui leur permettent d'obtenir le

⁸ ARABIS & El MEZOUARIS, « Le financement islamique et le capital risque : Quelles convergences ? et quelles perspectives de conciliation », Revue D'Etudes en Management et Finance D'Organisation N°4 Décembre 2016, p6

rendement souhaité au moment de la sortie. Mais le mécanisme de sortie le plus rentable est l'appel public à l'épargne⁹. D'autant plus que ce mécanisme est bénéfique aussi pour l'entrepreneur dans la mesure où il constitue une opportunité de reprendre le contrôle de sa firme. Une sortie réussie du capital risque permet aux sociétés de capital risque de gagner non seulement en retour sur investissement mais aussi en notoriété auprès des investisseurs potentiels.

Cependant, l'activité du capital risque est en baisse régulière depuis plusieurs années, à cause de la faible rentabilité générée par les entreprises financées et de quelques échecs qui ont fait que les investisseurs se retrouvent découragés devant cette pratique. En effet, ce recul est dû principalement aux manques d'informations pertinentes pour l'étude des dossiers et les difficultés auxquelles sont confrontées les sociétés de capital risque lors de la sortie d'investissement.

3. LA POSSIBILITE DE CONCEPTION D'UN PRODUIT CAPITAL RISQUE ISLAMIQUE

Lors de ces dernières décennies, force est de constater que la finance participative a connu une forte évolution sur le marché financier international. Cette finance qui puise ses principes dans la Chari'a, a de plus en plus de clients partout dans le monde et constitue une alternative pour la finance conventionnelle. Plusieurs études ont été consacrées à la finance participative et à la comparaison de cette dernière avec son homologue conventionnelle. Parmi les pratiques assimilables à la finance participative, nous trouvons le capital risque.

3.1. La finance participative : une voie alternative

Les activités liées à la pratique de finance participative sont récentes et encore en pleine émergence avec une forte croissance liée à la diversité des produits proposés par cette finance dite équitable. Les principes islamiques donnent lieu à des directives spécifiques à respecter par les entreprises. Certains de ces directives permettent, en effet, de résoudre les problèmes d'agence, particulièrement les problèmes d'asymétrie d'information et de sélection adverse.

La finance participative est fondée sur le respect des principes de la Chari'a. En effet, le système de financement participatif approuve tout financement qui obéit principalement au principe de partage des pertes et des profits et de prohibition des intérêts et des

⁹ GOMPERS.P & LERNER.J, "The Venture Capital Revolution", Journal of Economic Perspectives-Volume 15, Number 2-Spring 2001- P159

investissements illicites. Selon ces principes, le financement peut se faire de trois manières¹⁰ : le partage des profits seulement, le partage des pertes et des profits ou encore le partage du produit finale. Comme tout type de financement, le financement participatif fondé sur le partage des pertes et des profits implique la prise de risque. Ainsi dans un contrat comme la Musharaka ou la Mudarabah, l'investisseur risque de perdre une partie ou la totalité de son capital si le projet financé s'avère défaillant. Il s'agit alors d'un risque de faillite. De la même manière, l'entrepreneur court aussi le risque de perdre son capital et le travail fournit pour réussir le projet. Cependant, il y a aussi le risque rentabilité, qui a des conséquences moins graves que le risque de faillite puisque l'investisseur ne perd pas son capital mais ne réussit pas non plus à atteindre le niveau de rentabilité souhaité. Il existe d'autres risques liés au financement participatif mais qui demeure faible par rapport aux précédents, par exemple : le risque de défaillance dans la vente « salam ».

L'investissement dans la finance participative doit obéir à certains critères pour être conforme à la chari'a, à savoir : L'adossement à un actif tangible, l'interdiction de l'intérêt et de la spéculation ainsi que les investissements dans des domaines illicites. Une fois l'investissement approuvé, il est nécessaire de déterminer la rémunération de ce dernier. Certes cette rémunération est fixée au préalable mais le risque demeure existant vu que le rendement des projets financés est toujours incertain. Malgré cela, l'institution financière islamique ne bénéficie d'aucune garantie parce qu'elle est considéré comme un investisseur qui prend des participations dans le projet financé.

3.2. La convergence des contrats à caractère islamique vers le capital risque

Afin de répondre aux besoins spécifiques de ces clients, la finance participative offre une large palette de produits destinés à financer les entreprises en besoin, à savoir : des instruments basés sur la vente, des instruments basés sur la location et d'autres sur le partenariat.¹¹ Les instruments participatifs comme la Musharaka ou la Mudarabah sont basé sur la rentabilité du projet, la moralité du client et sa relation avec l'institution financière islamique. Ce type de financement nécessite une connaissance parfaite du projet à financer et de ces possibilités de développement. De ce fait ces instruments vont en parallèle avec la vocation de la finance participative qui est le développement de l'économie dans la logique du

¹⁰ SAADALLAH.R, « Le financement islamique: Concept et principes généraux », INTRODUCTION AUX TECHNIQUES ISLAMIQUES DE FINANCEMENT, , INSTITUT ISLAMIQUE DE RECHERCHES ET DE FORMATION BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT, actes de séminaire N°37, Décembre 1992, p 26

¹¹ IBRAHIMA.BA, « PME et institutions financières islamiques », document de travail n° 6, Département du Développement des Entreprises et Coopératives Bureau international du Travail - Genève p 13

partage des pertes et des profits entre l'entrepreneur et l'investisseur. En théorie, les instruments participatifs sont privilégiés, mais en réalité les institutions financières islamiques préfèrent les instruments de dettes ou de quasi-dettes, comme la Mudarabah ou l'Ijarah. Cette préférence est due au faible risque lié à ces opérations et à leur caractère de refinancement rapide.

En partant des principes de base du capital risque, la finance participative possède des instruments qui peuvent répondre aux mêmes besoins tout en étant conforme à la Chari'a islamique. D'une part, la Musharaka qui peut jouer le même rôle d'un contrat de capital risque puisque la banque islamique ne se contente pas que de financer le projet mais s'intéresse aussi à la manière de sa gestion. En effet, en devenant actionnaire dans l'entreprise elle bénéficie du droit de gestion. L'estimation des bénéfices du projet et la manière de les partager sont fixées au préalable selon le contrat de départ, contrairement aux pertes qui seront réparties selon les apports initiaux. Il existe deux formes de Musharaka : la Musharaka permanente et la Musharaka dégressive. D'autre part, les contrats Mudarabah qui sont considérés comme une association entre deux parties : l'investisseur apporte le capital par contre l'entrepreneur apporte son savoir faire. A la fin du contrat, deux situations sont possible : si le projet s'avère fructueux, l'investisseur retire son capital et partage les profits selon les conditions désignées auparavant. Si le projet d'avère défaillant, l'investisseur subit des pertes sur capital mais l'entrepreneur ne risque que de perdre sa rémunération éventuelle.¹² Il existe d'autres instrument de la finance islamique qui se rapproche aussi de la pratique du capital risque mais qui divergent sur quelques critères d'investissement, comme le contrat Salam ou encore le contrat Istisna'a.

3.3. Possibilité de conception d'un capital risque islamique

En comparant la finance participative avec le capital risque, plusieurs pratiques de ce dernier sont similaires et répondent aux principes de la finance participative, d'où l'idée d'étudier la possibilité de création d'un capital risque islamique qui répond aux besoins du marché tout en respectant la Chari'a.

La première similitude est concrétisée par la vocation principale de la finance participative qui est l'établissement d'une économie sociale et solidaire en appliquant le principe de partage des pertes et des profits. Généralement, le capital risque, connu pour son rôle de

¹² GUERANGER.F, « finance islamique une illustration de la finance éthique », Ed Dunod 2009, p 92

promoteur de la croissance et la stabilité financière¹³, applique le même principe pour le financement des entreprises à travers la prise de participation dans le capital de l'entreprise. En cas d'échec du projet, les pertes sont supportées par les deux parties prenantes, l'investisseur assume le risque au même titre que l'entrepreneur. En plus de ça, les deux moyens de financement procèdent presque de la même manière pour le choix des projets à financer, parmi les critères de choix similaires : Le potentiel du projet, la qualité de l'entrepreneur, la rentabilité du projet, etc. Tandis que les banques conventionnelles utilisent d'autres critères comme l'analyse de bilan et les garanties à offrir. En effet, plusieurs caractéristiques du capital risque sont acceptable par la Chari'a sauf celle de la dette convertible. De ce fait la possibilité de création d'un capital risque islamique est possible. D'ailleurs, les économistes islamiques pensent que la pratique du capital risque trouve son origine dans la finance islamique, surtout la Mudarabah.¹⁴

Cependant, il existe quelques points de divergence entre le concept du capital risque et les pratiques de la finance islamique en ce qui concerne la prise de décision de financement, la rémunération, la durée et la sortie d'investissement. En effet, pour le capital risque conventionnelle, la prise de décision d'investissement dans un projet est à la charge d'un comité désigné par la société de capital risque. Pour la finance participative, c'est le comité Chari'a qui s'occupe de cette tâche et étudie la faisabilité du financement des projets. La décision de ce comité se base sur les mêmes critères prises en considération pour le financement par capital risque sauf la conformité des projets à la Chari'a. Concernant la rémunération de l'investissement effectué, la société de capital risque perçoit des dividendes au titre des prises de participations lorsque la société commence à générer des bénéfices. Mais la rémunération la plus importante est perçue lors de la sortie en réalisant des plus-values. Pour les institutions financières participatives, la rémunération espérée n'est que sa part de bénéfice réalisé par l'entreprise financée. Elle ne touche pas des plus-values importantes vu qu'elle ne cible pas forcément des entreprises à haut potentiel. La durée d'investissement des projets financés par le capital risque est limitée dans le temps (de deux à dix ans), contrairement à la finance participative dont la participation dans le capital n'a pas une durée

¹³ UMAR A. OSENI, M. KABI. H & DORSAF.M, "An Islamic Finance Model for The Small and Medium-Sized Enterprises in France" *JKAU: Islamic Econ.*, Vol. 26No. 2, pp: 153-180

¹⁴ DURRANI.M & BOOCOOCK.G, "Venture capital, Islamic finance and SMES, Valuation, Structuring and Monitoring Practices in India», edition Palgrave, p 150

fixe et dépend de chaque projet¹⁵. La dernière différence entre le capital risque et les pratiques de finance islamique similaires est la sortie d'investissement. Pour le premier, la sortie se fait de plusieurs façon (Rachat par l'entrepreneur, par un investisseur financier, sorties industrielles, liquidation et sortie en bourse). Par contre pour les institutions financières participatives, la technique de sortie la plus courante est la vente de ses parts à l'entrepreneur. Donc il y a exclusion des autres techniques de sortie d'où la limitation de la rémunération perçue.

Bien que la pratique du capital risque encourage l'innovation dans une économie et augmente l'employabilité, d'ailleurs plusieurs cas de réussite en été témoins comme Apple, Facebook ou encore Google, elle ne touche pas une large partie d'entreprises en raison de la non-conformité aux préceptes islamiques. De ce fait, il sera judicieux d'envisager un modèle de capital risque islamique qui répond aux principes fondamentaux de l'économie islamique, à savoir : le partage des pertes et des profits, l'interdiction des intérêts, la prohibition des activités illicites ainsi que la promotion des investissements socialement responsables. Cependant, l'essor de la création de nouveaux produits islamiques comme le capital risque islamique reste lié à la croissance et le développement de cette finance dans le monde.

CONCLUSION

Ce papier a essayé d'étudier la possibilité de création d'un produit capital risque islamique à travers la comparaison de certains contrats de la finance participative avec la pratique du capital risque afin d'en déduire les similitudes. De ce fait, il ressort que les contrats comme la Mudarabah ou la Musharaka ont le même concept de base que le capital risque, notamment dans leur approche de choix de financement, d'investissement et de conception du partenariat. Néanmoins, il existe quelques différences qui peuvent être modifiées pour obtenir un capital risque islamique et pallier aux limites du capital risque classique. Le développement d'un tel produit dépend en premier lieu du développement de la finance participative dans la sphère mondiale. Cependant, un produit capital risque islamique peut contribuer, à son tour, dans l'évolution de cette finance en assurant le financement de nouveaux projets à haut potentiel tout en respectant les préceptes de la Chari'a. Ainsi, ce produit peut assurer un décollément économique pour la finance participative comme celui du capital risque pour la finance conventionnelle.

¹⁵ ALI CHATTI M., « Analyse comparative entre la finance islamique et le capital-risque », Etudes en économie islamique, Vol. 4, No.1, Janvier 2010. P.P. 73

BIBLIOGRAPHIE

ALI CHATTI M., « Analyse comparative entre la finance islamique et le capital-risque », Etudes en économie islamique, Vol. 4, No.1, Janvier 2010. P.P. 67-73.

ARABIS & EI MEZOUARIS, « Le financement islamique et le capital risque : Quelles convergences ? Et quelles perspectives de conciliation », Revue D'Etudes en Management et Finance D'Organisation N°4 Décembre 2016

BENAMARA S., « Finance islamique et Capital-risque », Université LAVAL, Faculté des sciences de l'administration. Article présenté à Dr. Jacques Saint Pierre.

CHARREAUX.G « THÉORIE FINANCIÈRE ET STRATÉGIE FINANCIÈRE », Lavoisier, Revue française de gestion, 2006/1 no 160, p 109 à 137

COURBIS.B, « Peut-on parler de désintermédiation en France ? », Economie & humanisme mars – avril 1987, n° 294,

DURRANI.M & BOOCOOCK.G, “Venture capital, Islamic finance and SMES, Valuation, Structuring and Monitoring Practices in India», edition Palgrave,2008

ELENI.I, THEPTHIDA.S. « L'intermédiation financière dans l'analyse macroéconomique : Le défi de la crise ». 2011. halshs-00613188

GILLES.P. Incertitude, risque et asymétrie d'information sur les marchés financiers. In: Revue française d'économie, volume 7, n°2, 1992. pp. 53-115;

GUERANGER.F, « finance islamique une illustration de la finance éthique », Ed Dunod 2009

GOMPERS.P & LERNER.J, “The Venture Capital Revolution”, Journal of Economic Perspectives-Volume 15, Number 2-Spring 2001

HAIRAULT.J-O, PORTIER.F. « Dix ans d'intermédiation financière en France », Revue d'économie financière, n°16, 1991.

IBRAHIMA.BA, « PME et institutions financières islamiques », document de travail n° 6, Département du Développement des Entreprises et Coopératives Bureau international du Travail - Genève

Krieger E., Medjad K., Iselin F., Grandsart R. & Gerasymenko V. « La performance du capital-risque : entre fantasme et réalité... », Conférence « Innovation, Financement et Entrepreneuriat », 3 février 2012, HEG Genève.

MONDHER.C Asymétrie d'information et financement des PME innovantes par le capital-risque. In: Revue d'économie financière, n°54, 1999. Le financement des PME. pp. 163-178.

SAADALLAH.R, « Le financement islamique: Concept et principes généraux », introduction aux techniques islamiques de financement, institut islamique de recherches et de formation banque islamique de développement, actes de séminaire N°37, Décembre 1992

SCHWARTZ. Larry W, “Venture Abroad: Developing Countries Need Venture Capital Strategies”, Foreign Affairs, Vol. 73, No. 6 (Nov. - Dec., 1994)

UMAR A. OSENI, M. KABI. H & DORSAF.M , “An Islamic Finance Model for The Small and Medium-Sized Enterprises in France” JKAU: Islamic Econ., Vol. 26No. 2, pp: 153-180